

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jelyn M. Magno, EdD

Professor I

Biliran Province State University
Biliran Campus, Region VIII, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18627113

Sa Likod ng Pangarap

Sa isang payak na baryo sa Biliran, namumuhay ang pamilyang Cruz. Si Mang Rey, ang ama, ang nag-iisang may hanapbuhay nagtratrabaho bilang driver ng truck sa isang ahensya ng pamahalaan. Si Aling Risa, ang ina, ay nag-aaral sa lungsod upang makamit ang pangarap niyang maging accountant. May pitong anak ang mag-asawa limang babae at dalawang lalaki.

Si Jelly, ang panganay, ay bata pa lamang nang siya ang katuwang ng ama sa pagbabantay sa mga nakababatang kapatid. Tuwing umaga, bago pumasok sa eskwela ang mga bunso, siya na ang nagluluto ng simpleng almusal at nag-aalaga sa kanila. "Huwag kayong mag-alala, tatay. Aayusin ko lahat habang wala ka," palaging sambit ni Jelly habang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na naglalaro sa bakuran.

Apat na taon ang lumipas. Sa lungsod, bawat gabi ay punô ng sakripisyo si Aling Risa. Naglalakad siya ng mahahabang daan mula dorm patungo sa paaralan, bitbit ang pangarap ng pamilya. Sa baryo, ramdam ng pamilyang Cruz, ang kakulangan: bihirang makatikim ng masasarap na pagkain at ang panonood ng TV ay pribilehiyo lamang sa bahay ng kapitbahay. Ngunit sa kabila ng hirap, nanatili silang matatag at nanalangin araw-araw, humihingi ng gabay at lakas upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok.

Sa wakas, nakapagtapos si Aling Risa sa kursong Accountancy at nakapasok sa trabaho. Unti-unti, nagbago ang buhay ng pamilya. Napuno ang kanilang simpleng tahanan ng masaganang pagkain paminsan-minsan, at ang mga anak ay nagkaroon ng pagkakataong mag-aral nang maayos. Pinag-aral nila ang lahat ng anak sa kolehiyo. Nang si Jelly ay nakapagtapos at naging guro, siya rin ang katuwang ng kanyang mga magulang sa pagpapalaral ng mga nakababatang kapatid. Sa pamamagitan ng panalangin at tiyaga, nakamit nila ang tagumpay at kaginhawaan sa buhay.

Ngunit sa edad na 31, dumating ang malaking hamon sa buhay ni Jelly. Nakilala niya si Dan, isang mabuting lalaki na mas bata sa kanya ng walong taon at wala pang hanapbuhay. Nagdesisyon silang magpakasal. Nang malaman ito ni Mang Rey, hindi niya natanggap ang balita. "Jelly, hindi ka pa handa! Bata pa siya at wala pang trabaho!" sigaw niya. Kasabay ng ama, nag-alinlangan din si Aling Risa. Ngunit kahit gaano man katindi ang galit at pag-aalinlangan ng mga magulang, pinili ni Jelly na sundin ang kanyang puso at nanalangin sa Diyos upang gabayan sila.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Tatlong taon ang lumipas. Nagkaroon sila ng anak, si Dan Jr., na nagdala ng bagong sigla sa pamilya. Unti-unti ring nagbago ang damdamin ni Mang Rey at ng iba pang miyembro ng pamilya. Nakita nila ang kabutihan at pagmamahal ni Dan sa pamilya at sa anak, at ang sipag at dedikasyon ni Jelly bilang asawa at ina. Dahil dito, unti-unti silang nagbalikan, nagyakap, at nagkapatawaran.

Sa huli, doon namin naintindihan na ang tunay na yaman ng pamilya ay wala sa pera o gamit. Nasa bawat yakap, sakripisyo, at pagtanggap ito sa isa't isa at siyempre, sa pagkapit sa panalangin. Basta't sama-sama at nagmamahalan, laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat paghihirap.